

**Berichtigungen / Errata
zu Neilreichia Band 15**

- S. 171, 7. Z. v. o.:** „Thermenlinie: Mödling“, hier ist ein Doppelpunkt hinzuzufügen.
S. 220, 2. Z. v. u.: „Neu für das Burgenland“ statt „Neu für da Burgenland“.
S. 247, 14. Z. v. o.: Bei Franz ESSL wurde die Adresse abgeschnitten, die richtigerweise lauten sollte: Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich.